

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATIGA OID KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING TAKOMILLASHTIRILGAN MODELI

Sojida Raxmonova Muxammadovna

BuxDU tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak pedagoglarini kasbiy faoliyatga oid kompetentligini takomillashtirish, pedagogning innovatsion faoliyatini eng muhim tavsifi, pedagogik faoliyatga psixologik tayyorlash, ta'lim oluvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratish, ta'lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishini ta'limimiy maqsadi, mazmuni, o'qitish shakli, o'qitish usullari va ularni faoliyatda qo'llay olish usullari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion kasbiy faoliyat, pedagogik mahorat, kompetentlik, akmeologiya, professionalism, kreativlik, pedagogik tafakkur, kasbiy layoqat.

Inson uzluksiz ta'lim jarayonida dunyoviy, ilmiy bilimlarni o'zlashtiradi, fan asoslarini puxta egallaydi, ishlab chiqarish sohalari bilan tanishadi, shuningdek, o'zida ijtimoiy ta'sirlar yordamida ma'naviy-axloqiy sifatلامي tarbiyalab boradi. Insonda o'zlashtirilgan bilim, faoliyat ko'nikmalari va hayotiy tajriba asosida kasbiy mahorat ham shakllanib boradi. Yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar va yuqori darajadagi kasbiy malakaga ega bo'lish uchun inson o'z oldiga muayyan maqsadni qo'ya olishi hamda unga erishish yo'lida tinimsiz izlanishi, o'qib- o'rganishi lozim. Shundagina u ijtimoiy raqobatga chidamli, malakali kadr bo'lib shakllanadi. O'z-o'zini anglash tuyg'usiga ega bo'lish, ta'lim sohasidagi zamonaviy texnologiyalardan to'laqonli, samarali foydalana olish, ilmiy va kasbiy bilimlarni puxta o'zlashtirishga erishish, yetuk mutaxassis bo'la olishi uchun poydevor yaratadi.

Uzluksiz ta'lim jarayoni bo'lajak pedagogning har tomonlama qaror topishi uchun eng qulay davr sanaladi. Mazkur davrda fan asoslari hamda kasb-hunar ma'lumotlarini o'zlashtiradi, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topib boradi. Unda muayyan dunyoqarash shakllanadi. Yanayam boshqacha qilib aytganda, bo'lajak pedagogning kompetentligi rivojlanib, boyib boradi.

"Kompetentlik" (ing. "competence" – "qobiliyat") - faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish. "Kompetentlik" tushunchasi esa ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Aynan bo'lajak pedagoglarini innovatsion kasbiy faoliyatiga oid kompetentligini takomillashtirishga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zuni boshqarishi va o'zini- o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirishdir.

Bunday yo'nalish talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o'z ichiga oladi. Bo'lajak pedagoglarining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi.

Tadqiqotchi V.A.Slastenin pedagogning innovatsion faoliyatini tuzishda unga akmeologik jihatdan yondashadi.

Akmeologiya (акте) - yunoncha oliy nuqta, o'tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi davr degan ma'nolarni bildiradi. V.A.Slastenin akmeologiyaning yuksak professionalizmga, mutaxassisning uzoq ijodiy umr ko'rishiga olib keladigan subyektiv va obyektiv omillarini asoslab berdi. Obyektiv omillarga olingan ta'limning sifatini, subyektiv omillarga esa

insonning iste'dodi va qobiliyatini, mutaxassislarga yondashuvini kiritadi.

Yuksak professionalizmga erishishning omillari sifatida quyidagilar ko'rsatiladi:

- iste'dod nishonalari;
- uquvlilik;
- qobiliyat;
- iste'dod;
- oila tarbiyasi sharoiti;
- o'quv yurti;
- o'z xatti-harakati.

Innovatsion faoliyat tuzilmasi tahlilida akmeologik yondashuv pedagogning kasbiy mahorati cho'qqilariga erishuvda uning shaxsi rivojlanish qonuniyatlarini ochish imkonini beradi. Pedagogning innovatsion faoliyatini eng muhim tavsifi kreativlikdir.

Kreativlik termini Angliya-Amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo'ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi

Pedagogning innovatsion faoliyati voqelikni o'zgartirishga, uning muammolari va usullarini yechishni aniqlashga qaratilgandir. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi eng muhim xususiyat bu o'qituvchi va talabaning ijoddagi hamkorligidir.

Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi:

- kasbiy faoliyatning ongli tahlili;
- me'yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik;
- dunyoga ijodiy yaratuvchilik munosabatida bo'lish;

Demak, o'qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi.

Shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki o'qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi ham muhimdir. Bunday hollarda o'qituvchining kasbiy layoqat va kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytish lozimki, shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki o'qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi muhimdir. Bunday hollarda o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Ta'lim tizimida kompetentli yondoshuv ta'lim islohatlarining konseptual asoslari sifatida qabul qilinishi, ta'lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishi ta'lim maqsadi, mazmuni, o'qitish shakli, o'qitish usullari, pedagogik va axborot texnologiyalari, nazorat usullarini hamda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi ro'lida jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi. Bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini tarkib toptirish uchun ta'lim sohasi jadal yuksalib borayotgan bir paytda, mavjud an'anaviy mazmundan voz kechish qiyin kechsa-da, ta'lim mazmuniga yangicha qarashlar, g'oyalar bilan yondashish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyot

1. N.N. Azizxo'jayeva "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". O'quv qo'llanma.-T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006, 160 b.
2. M.X. To'xtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika. Darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y. -400 bet.
3. O'.J. To'ldoshev. Umumiy pedagogika. – T.: "Fan va texnologiya", 2017 y. -376 bet.
4. R.Ishmuhamedov, M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: 2013 y. -279 bet.
5. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017 yil. -416 bet.
6. Sh.S. Shodmonova va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: "Fan va texnologiya". 2019 y. -296 bet.
7. A.A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.

8. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
9. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
12. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
- 13.. G.Niyozov, M.E.Axmedova. Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari. O'quv qo'llanma. - T.: "Noshir" 2011 y. -140 bet.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYA TURLARI VA ULARNI QO'LLASH USULLARI

Ro'ziyeva Nigora Kamtarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs doktoranti

Annotatsiya: Integratsiya bugungi kundagi darslarda keng tarqalib borayotgan ahamiyatli o'qitish amaliyotidir. Ushbu maqolada integratsiya nimaligi, ta'lim tizimidagi integratsiya turlari va uni darslarda qo'llash usullari haqida fikr va mulohazalar yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: multidisiplinar integratsiya, interdisiplinar integratsiya, transdisiplinar integratsiya, loyihalashtirilgan ta'lim, uyg'unlikda o'rganish, turli yondashuolar.

Yurtimiz ravnaqi haqida so'z borganda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm- fan, ta'lim va tarbiya ekanligini har doim ta'kidlab o'tadilar. Bugungi modernizatsiya jarayonlari, islohot va o'zgarishlar natijadorligi maktab ta'limiga, o'sib kelayotgan yosh avlodnisifatli va yangicha bilim bilan ta'minlashga qaratiladi. Bu islohotlarni amalga oshirishda o'qituvchilardan yangicha ta'lim metodlaridan foydalanib, har bir bolaning istagidan kelib chiqib, uning qiziqish sohasiga urg'u qaratish talab etiladi.

Prezidentimizning PF-6198-son qarorida keltirilganidek, O'zbekiston Respublikasini innovatsiyalar sohasida global reytingdagi ilg'or 50 mamlakatlar ro'yxatiga kiritishga qaratigan strategik dastur tasdiqlandi, ilmiy loyihalarni moliyalashtirishning yangi mexanizmlari joriy etildi, ilm-fan sohasida yuqori malakali kadrlarni moliyaviy rag'batlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratildi.

Dunyo shiddat bilan rivojlanyapti, olimlar yangicha innovatsion o'qitish usullari ustida izlanishlar olib borishmoqda. Olib borilayotgan izlanishlarni o'rganib, endilikda integratsion o'qitish metodi, ya'ni har bir fan sohasini alohida-alohida emas, aksincha uyg'unlikda o'qitish uslubi samarali ekanligi aniqlandi. Integratsiya orqali o'qitish, o'rgatishning yangicha va qiyinroq, ammo muvaffaqiyatli usulidir. Boshlang'ich maktab fanlarining integratsion aloqalari kam ishlab chiqilgan bo'lib, qarama-qarshi ifodalangan. Bu aloqalarning mohiyati haqida olimlar orasida qarama-qarshiliklar ko'p. Integratsiya atama va uslubiy nuqtayi nazardan hodisa sifatida nima ekanligini ko'rib chiqaylik. «Integratsiya» so'zi lotincha integratio - tiklash, to'ldirish, «integer» - butun so'zidan kelib chiqqan. Bu borada ikki tushunchaga egamiz: Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.

Boshlang'ich sinfda o'quvchilar faqat fanni o'rganibgina qolmay,shu bilan birga bir vaqtning o'zida o'qish, yozish va hisobni o'rganadilar. Buning uchun o'qituvchi birgina sohaga diqqatini qaratish o'rniga, bir nechta fan sohalarini birlashtiradi. O'quvchilar savollar berish va